

DOI:

Конотація поняття «космос»*Кузнецов А. Ю.,**докт. філософ. наук, доцент, професор «ХАІ»**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського**«Харківський авіаційний інститут»*

Якщо розглядати «космос» у гіпотезах та теоріях філософського пізнання, *connoto* з латині перекладається як «маю додаткове значення». Починаючи з Стародавньої Греції, небагато понять мають такий плюралізм думок стосовно його генези. Тезисно виокремимо декілька значень:

- чуттєво-матеріальний космос як гармонія;
- мікрокосмос і макрокосмос – метафора дзеркала;
- космос як «обитель та прихисток»;
- грек як еманация космосу;
- закон як влада над космосом;
- космос Геракліта як гармонія протилежностей;
- космос як ціль «ноосфери»;
- «Солярис» як метафора.

Таким чином, якщо розглядати космос у філологічній традиції, що виникла в лоні класичної філософії, то це полісеміотичне слово; а в суто філософському значення – це багатовимірна дефініція онтологічного дискурсу.